

Na⁺ 木质部装载及卸载

一、意义

探究耐盐材料的耐盐机制，是否与盐胁迫下植物体内 Na⁺ 转运过程中，HAK、HKT 参与的木质部 Na⁺ 卸载以及 SOS1 参与的 Na⁺ 装载有关。

二、研究案例

• *Plant J* 澳洲学者：大麦木质部离子平衡关系与耐盐性

通讯作者：塔斯马尼亚大学 **Sergey Shabala**

所用 NMT 设备：非损伤微测系统（平台版）

使用了非损伤微测技术（MIFE）测定不同品种的大麦在抗盐过程中的相关特征。NaCl 对两个品种的大麦生长和发育的影响，NaCl 处理下大麦木质部 K⁺ 和 H⁺ 转运的动态变化，离子通道抑制剂能够改变 K⁺ 的外排。阐明了抗盐机制的复杂性，叶片具有更好地阻隔 Na⁺ 的能力，木质部有维持高 K⁺ 和高 Na⁺ 的能力，这为抗盐机制的全面理解提供了证据。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考